

Im Rahmen von *OstData* erhobene User Stories zur Anforderungsdefinition

Hintergrund

Im Rahmen des Projekts *OstData*¹, das einen Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung aufbaut, wurden im Jahr 2019 User Stories erhoben, um so in Zusammenarbeit mit der Zielcommunity Anforderungen an Funktionen des Forschungsdatenrepositoriums sowie an die Beschreibung von Forschungsdatensätzen mit Metadaten zu definieren.

Vorgehen

Forschende und Bibliotheksmitarbeiter*innen an den Instituten der Projektpartner wurden gebeten, User Stories zu formulieren. Um die Verschriftlichung der User Stories zu strukturieren, wurden folgende Epics vorgegeben:

- 1) Forschungsdaten so beschreiben, dass deren Inhalt verstanden wird und diese gefunden werden können.
- 2) Der Zugriff auf Forschungsdaten kann in folgenden Fällen und auf diese Art und Weise beschränkt werden.
- 3) Folgende Suchkriterien und -funktionen werden benötigt, um relevante Forschungsdaten zu finden.
- 4) In Bibliotheken sollen Forschungsdaten in einem Repository möglichst bequem verwaltet und kuratiert werden können.

Ergebnisse

Insgesamt wurden von den angesprochenen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Bibliothekar*innen 114 User Stories formuliert.

Für die vorliegende Ergebnispräsentation wurden bei Dopplungen User Stories zusammengefasst oder weggelassen, zum Teil mussten User Stories auch aufgeteilt werden, da mehrere Funktionen/Gegenstände in einer genannt wurden. Des Weiteren wurden

¹ Folgende Institutionen sind an OstData beteiligt: Bayerische Staatsbibliothek (BSB), Collegium Carolinum (CC), Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft (HI) und Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS).

sprachliche Glättungen vorgenommen und wo sinnvoll gendergerechte Schreibweisen gewählt. Zudem wurden die User Stories durch die OstData-Projektmitarbeiter*innen thematisch gegliedert, um eine Nachnutzung zu vereinfachen.

Epic 1: Forschungsdaten so beschreiben, dass deren Inhalt verstanden wird und diese gefunden werden können.

Administrative/technische Beschreibung

1. Als Forschende*r möchte ich Informationen sowohl zum Projekt selbst als auch zu den einzelnen Daten oder Datenpaketen vermerken können. Die folgenden Informationen möchte ich dabei zu meinem Projekt hinterlegen können: Name des Projekts, Name des/der Bearbeitenden, Institutsbezug, Ggf. Förderer, Laufzeit. Auf Datenebene (einzeln oder Paket): Erstellung der/des Forschungsdaten bzw. Erhebungszeitraum, Autor/Ersteller der Daten, Titel, Beschreibung der Daten, Zusatzinformationen (bspw. brauche ich bestimmte Software, um die Daten lesen zu können?)
2. Als Forschende*r möchte ich, dass meine Forschungsdaten über einen Permalink verfügen, damit die Daten bei der Nachnutzung von anderen als Quelle nachvollziehbar und wiederaufrufbar angegeben werden können.
3. Als Forschende*r möchte ich das Format (z.B. Audio-Datei (Interview), Text, Datenbank, etc.) meiner Forschungsdaten aus einer festgelegten Liste wählen können.
4. Als Forschende*r möchte ich einen Überblick haben, wer meine Daten heruntergeladen hat oder/und welche neuen Publikationen auf meine Daten verweisen um die Relevanz meiner Daten beurteilen zu können und auf Publikationen reagieren zu können

Verknüpfungen in Metadaten anzeigen

1. Als Forschende*r möchte ich Verlinkungen zu anderen Datenbanken wie der GND (insbesondere zu Personen, Veröffentlichungen, Körperschaften, etc.) angeben können, möglichst ohne diese händisch eingeben zu müssen (etwa, dass automatisch entsprechende Verknüpfungsmöglichkeiten zur GND bei der Eingabe von Namen, Veröffentlichungen, etc. angezeigt werden).
2. Als Forschende*r möchte ich auch nach der Veröffentlichung meiner Forschungsdaten weitere, hierzu in Verbindung stehende wissenschaftliche Publikationen, die erst nach der Veröffentlichung der Forschungsdaten entstanden sind, in meinem Forschungsdatensatz ergänzen können.

3. Als Forschende*r möchte ich bei meinen Forschungsdaten auf die damit in Verbindung stehenden (eigenen) Publikationen (oder auch Websites) verweisen können, damit die Forschungsdaten mit den entsprechenden Forschungsergebnissen verknüpft sind.

Inhaltliche Beschreibung/Dokumentation

1. Als Forschende*r möchte ich beschreiben können, welche geographischen Räume meine Daten abdecken bzw. welchen sie entstammen. Im Idealfall kann ich hierfür sowohl die aktuelle Bezeichnung als auch eine historische hinterlegen (bspw. Ortsnamen).
2. Als Forschende*r möchte ich meinen Forschungsdaten einen (oder mehrere) Vermerk(e) der Kategorie „Region,, bzw. „Land“ vergeben können, damit diese regional klar zugeordnet werden können.
3. Als Forschende*r möchte ich Daten standardisiert beschreiben können, etwa nach Themenbereich (z.B. Umweltgeschichte o.ä.), Quellenart (z.B. Statistiken), Entstehungszeit(raum) und -ort (Entstehung der Daten) sowie Zeiträume und Orte, auf die sich die Daten beziehen.
4. Als Forschende*r möchte ich meine Forschungsdaten in einem Feld mit einem kurzen Freitext/Abstract beschreiben (Inhalt, Themen, Quellenbasis, Aussagewert der Daten, etc.), bzw. eine Einführung zu den Forschungsdaten geben können.
5. Als Forschende*r möchte ich gerne beschreiben können, wann ich meine Daten erhoben habe, welchem Zeitraum sie entstammen (bei historischen Quellen) und ggf. auch, welchen Zeitraum sie abdecken/thematisieren.
6. Als Forschende*r möchte ich für meine Forschungsdaten Schlagwörter vergeben können.
7. Als Forscher*in möchte ich die zu den Forschungsdaten gehörende Dokumentation (z.B. Interview-Leitfaden) im Forschungsdatenrepositorium ablegen, um die Nachnutzung der Daten durch die Beschreibung zu unterstützen.
8. Als Forschende*r möchte ich angeben, welche Methode bei der Erhebung der Forschungsdaten genutzt wurden, damit nach dieser gesucht werden kann.
9. Als Forschende*r möchte ich in den Metadaten angeben können, welche Theorie forschungsleitend war, damit der Datensatz besser eingeordnet werden kann.
10. Als Historiker*in möchte ich meine Forschungsdaten mit einer Teildisziplin der Geschichtswissenschaften verknüpfen, z.B. mit der Umweltgeschichte, weil es mir wichtig ist, meine Forschung in spezifische Kontexte einzuordnen.
11. Als Forschende*r möchte ich meine Forschungsdaten nicht nur fachspezifisch, sondern auch mit Hinweis auf aktuelle Fachdiskussionen (etwa anhand von Literaturverweisen) beschreiben können.

Provenienz/Entstehungskontext

1. Als Forschende*r möchte ich für meine Forschungsdaten einen fachspezifischen Vermerk angeben können, damit andere Forschende sofort nachvollziehen können, in welchem fachlichen Kontext diese entstanden sind.
2. Als Forschende*r möchte ich den Entstehungskontext der Forschungsdaten möglichst transparent nachvollziehen können, damit ich die Vertrauenswürdigkeit der Forschungsdaten einschätzen kann.
3. Als Forschende*r möchte ich die Provenienz meiner Forschungsdaten beschreiben können.
4. Als Forscher*in möchte ich die Provenienz von nachgenutzten und aufbereiteten bzw. integrierten, aus verschiedenen Quellen zusammengesetzten, Forschungsdaten in den Metadaten beschreiben können, um die Aufbereitung der Forschungsdaten für andere nachvollziehbar zu machen.

Nachträgliche Änderungen an Forschungsdatensätzen

1. Als Forschende*r möchte ich neue Forschungsdaten zu bestehenden Forschungsdatensätzen hinzufügen.
2. Als Forschende*r möchte ich „unfertige“ Forschungsdaten ablegen und auch entsprechend beschreiben können.
3. Als Forschende*r möchte ich meine „unfertigen“ Forschungsdaten auch nach dem Hochladen auf OstData erweitern können, um ggf. im Laufe von längeren Forschungsvorhaben hierzu neu entstandene Forschungsdaten ergänzen (bzw. versionieren) zu können.

Epic 2: Der Zugriff auf Forschungsdaten kann in folgenden Fällen und auf diese Art und Weise beschränkt werden

1. Als Forschende*r möchte ich meine Daten ggf. für mehrere Publikationen nutzen und diese daher nicht direkt frei zugänglich schalten, sondern erst nach einigen Jahren. Dabei möchte ich direkt bei der Datenablage die Art der zukünftigen Nutzung (nach Freischaltung) regeln können (ganz öffentlich, nur in eigener Institution, gar keine Nachnutzung).
2. Für mich als Forschende*n wäre entweder eine Freigabe oder eine Moving Wall wichtig, sodass ich zunächst einen auf den Daten basierenden wissenschaftlichen Artikel oder Monographie veröffentlichen kann.

3. Als Forschende*r möchte ich den Zugriff auf meine Forschungsdaten (z.B. Videoaufzeichnungen von Interviews mit Zeitzeug*innen) so steuern, dass dieser nur nach meiner Autorisierung bzw. einer Frist von X Jahren erfolgen kann.
4. Als Forschende*r benötige ich dringend eine Rechteverwaltung, so dass Daten zunächst gesperrt sind und nur nach persönlichem Kontakt mit mir als Forschendem und von mir freigegeben werden können.
5. Als Forscher*in möchte ich Zugangs- und Bearbeitungsrechte gemäß Datenmanagementplan regeln, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.
6. Auch bei zunächst nicht zugänglichen Daten würde ich mir als Forschende*r wünschen, diese individuell auch schon vor Ablauf eines Embargos freigeben zu können, um somit bspw. Gutachter*innen den Zugriff zu erlauben.

Epic 3: Folgende Suchkriterien und -funktionen werden benötigt, um relevante Forschungsdaten zu finden

Landing Page

1. Als Forschende*r möchte ich auf den ersten Blick sehen, um welchen Typ von Forschungsdaten es sich handelt (e.g. Audiodatei, Textdatei, Datenbank, etc.) und die Auswahl der Forschungsdaten entsprechend einschränken können (auch bereits vor der Eingabe eines Suchbegriffs).
2. Als Forschende*r möchte ich auf der Landing Page eines Forschungsdatensatzes auf Anhieb sehen, welcher Disziplin dieser zugeordnet wird und einen Abstract angezeigt bekommen, um auf Anhieb einschätzen zu können, ob die Daten relevant für mich sind.
3. Als Forschende*r möchte ich einen Vorschlag bekommen, wie ich den Datensatz zitieren kann.
4. Als Forschende*r möchte ich sehen, mit welcher DOI der Datensatz verknüpft ist.
5. Als Suchender möchte ich auf Anhieb sehen, wann der Forschungsdatensatz erstellt wurde und in welcher Version dieser vorliegt.
6. Als Forschende*r möchte ich bei Bedarf alle Metadaten eines Forschungsdatensatzes betrachten und herunterladen können, um detaillierte Informationen zu den Daten zu bekommen.
7. Als Forschende*r möchte ich die bibliographischen Angaben mit einem Klick in mein Literaturverwaltungsprogramm importieren können.
8. Als Forschende*r möchte ich wissen, wer die Rechte besitzt, um die Person ggf. kontaktieren zu können.
9. Als Forschende*r hätte ich gerne Erklärtexpte, welche den Inhalt einzelner Metadatenfelder beschreiben.

10. Als Forschende*r möchte ich im Rahmen der gefundenen Forschungsdaten weitere Information bzw. Verlinkungen zu den Forschenden bzw. Forschungsprojekten bekommen, damit ich ggf. mit diesen in Kontakt treten kann.
11. Als Suchende*r möchte ich statistische Forschungsdaten entsprechend (tabellarisch oder als CSV) exportieren können.
12. Als Forschende*r möchte ich Hinweise auf das ausgewählte Metadaten-Konzept bekommen (z.B. Dublin Core), um ersehen zu können, wonach ich überhaupt suchen kann.

Suche nach...

1. Als Forschende*r möchte ich die Suche von vornherein auf Forschungsdaten aus einer bestimmten Region/einem Land einschränken können, damit ich nur die für mich relevanten Ergebnisse angezeigt bekomme.
2. Als Forschende*r möchte ich die Suche von vornherein auf Forschungsdaten aus einer zeitlichen Periode einschränken können, damit ich nur die für mich relevanten Ergebnisse angezeigt bekomme.
3. Als Forschende*r möchte ich in der Suchmaske eine Volltextsuche in den Forschungsdaten (soweit dies das Format erlaubt) benutzen können, damit ich auch Informationen in Forschungsdaten etwa zu einzelnen Personen, die nicht in den Metadaten bzw. in der Beschreibung (Abstract) von Forschungsdaten erfasst sind, auffinden kann und somit nicht jeden einzelnen potentiell relevanten Forschungsdatenkörper durchgehen muss.
4. Als Forschende*r möchte ich auf ein leistungsfähiges Suchsystem zurückgreifen können, das Schlagworte ebenso wie den Abstract berücksichtigt.
5. Als Forschende*r wünsche ich mir eine Schlagwortsuche mit kontrolliertem Vokabular.
6. Als Nutzer*in möchte ich weitere Querverbindungen zu anderen Datenbanken (Personendatenbanken, Veröffentlichungen, GND, etc.) – im Rahmen des Machbaren – bequem nutzen können.
7. Als Forscher*in in einem neuen Projekt möchte ich möglichst alle relevanten Forschungsdaten zu meinem Forschungsthema finden, um mir einen Überblick über bereits vorhandene Forschungsdaten zum Thema zu verschaffen.
8. Als Partner*in in einem bereits laufenden Forschungsprojekt möchte ich gezielt nach Aufbereitung und Versionierung von Forschungsdaten suchen, um herauszufinden, welche Sekundärforschungsdaten von den Projektmitarbeiter*innen bereits aus den Primärforschungsdaten erstellt wurden (z.B. Transkriptionen von Interviews).

9. Als Forschende*r möchte ich nach der Methode suchen können, mit welcher Forschungsdaten erhoben worden sind.
10. Wenn ich auf einen für meine Forschung relevanten Forschungsdatenkorpus gestoßen bin, möchte ich als Forschende*r ähnliche/verwandte Forschungsdaten angezeigt bekommen.

Facettierung

1. Als Forschende*r möchte ich die Trefferliste nach Dateiformaten einschränken,
2. Als Forschende*r möchte ich anhand sprachlicher Kriterien filtern können.
3. Als Forschende*r möchte ich die Suche nach Land/Region einschränken können.
4. Als Forschende*r möchte ich schnell erkennen können, unter welchen Bedingungen ich die Forschungsdaten nachnutzen kann und die Suchergebnisse entsprechend einschränken können.
5. Als Forschende*r möchte ich die Trefferliste nachträglich einschränken können, um die Trefferanzahl zu verringern.
6. Als Forschende*r möchte ich die Trefferliste nachträglich mit Hilfe von weiteren Schlagworten zusätzlich durchsuchen.
7. Als Forschende*r möchte ich klar definierte Ordnungskriterien haben.

Epic 4: In Bibliotheken sollen Forschungsdaten in einem Repository möglichst bequem verwaltet und kuratiert werden können

1. Als Bibliothekar*in möchte ich die Forschungsdaten mit den damit in Verbindung stehenden Publikationen, Personen, Körperschaften, etc. verknüpfen und dabei auf Normdaten (z.B. GND) zurückgreifen können.
2. Als Bibliothekar*in möchte ich kontrollierte Vokabulare verwenden, um Forschungsdaten zu typisieren und zu klassifizieren.
3. Nach Möglichkeit sollten nur einheitlich vorgegebene Schlagwörter, wie etwa in der Deutschen Nationalbibliothek, vergeben werden können.
4. Als Bibliotheksmitarbeitender möchte ich Daten einmal erfassen und dann sowohl im Repository als auch im Bibliothekskatalog angezeigt bekommen (bzw. in weiteren Systemen, wo sinnvoll).
5. Als Bibliothekar*in möchte ich, dass Forschungsdaten über Bibliothekskataloge gefunden werden, da dies sicherlich Ansehen und Wertschätzung von Forschungsdaten erhöhen würde.

6. Als Bibliotheksmitarbeitende*r möchte ich Verknüpfungen zwischen Forschungsdaten und Publikationen herstellen können.
7. Als Bibliothekar*in benötige ich einen einfachen Weg, um Metadaten, welche von Forschenden kommen, in meinem bibliothekarischen Katalogisierungssystem erfassen zu können.
8. Als Bibliothekar*in möchte ich bei der Angabe der vorliegenden Rechte zwecks möglicher Weiterverwendung von Forschungsdaten auf eine klar verständliche Liste an Auswahlmöglichkeiten (z.B. gemeinfrei, entsprechende CC-Lizenzen, etc.) zurückgreifen können.
9. Als Bibliothekar*in möchte ich administrative Angaben zur Beschreibung von Forschungsdaten festhalten.
10. Als Bibliothekar*in möchte ich Forschungsdaten mit RDA-Regeln beschreiben, damit innerhalb eines Systems Daten mit den gleichen Suchstrategien gefunden werden können.
11. Als Bibliothekar*in möchte ich klare Arbeitsabläufe und Kompetenzverteilungen, um zugefallene Materialien der Forschung zur Verfügung zu stellen.
12. Als Bibliothekar*in möchte ich verschiedene Zugriffsrechte auf die angereicherten Materialien haben, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
13. Als Bibliothekar*in möchte ich Systeme zur klassifikatorischen Sacherschließung, wo sinnvoll, nutzen, z.B. die DDC, um eine facetiierte Suche zu ermöglichen.
14. Als Bibliothekar*in möchte ich sicherstellen, dass Urheber- und Persönlichkeitsrechte gewahrt sind.
15. Als Bibliothekar*in möchte ich bei der Vergabe von regionalen bzw. länderspezifischen Vermerken auf eine vorgegebene Liste (etwa auf Länderbasis) zurückgreifen können, damit nicht unterschiedliche Bezeichnungen für dieselbe Region/Land verwendet werden können (eine Vergabe von mehreren Ländervermerken sollte dabei möglich sein).
16. Als Bibliothekar*in möchte ich forscherbezoogene Bestände nachweisen, um virtuell den Gesamtnachlass in Kooperation mit anderen Einrichtungen darstellen zu können.
17. Als Bibliothekar*in möchte ich neben Metadaten zu Forschungsdaten auch Forschungsinformation berücksichtigen – d.h. strukturelle Metadaten, wie den Bezug von Forschungsdatensatz zu Publikationen, aber auch Projektinformation (Link/Linked Data zu Forschungsinformationssystemen).
18. Als Bibliothekar*in möchte ich gerne Normvokabular nutzen können, und dabei für die Beschreibung die Regeln für die Schlagwortkatalogisierung (RSWK) anwenden können.

Allgemeine Anforderungen an OstData, die den Epics nicht richtig zugeordnet werden können

1. Als Forschende*r möchte ich meine Forschungsdaten möglichst einfach und in wenigen Schritten in einem geeigneten Repository hochladen und mit Metadaten versehen können, um nicht zu viel Arbeitszeit in das Forschungsdatenmanagement investieren zu müssen.
2. Als Forschende*r möchte ich nach Freigabe nicht mehr mit den Forschungsdaten arbeiten müssen.
3. Als Forschende*r möchte ich eine einzige Anlaufstelle für meine Suche nach relevanten Forschungsdaten haben, um nicht jedes Repository einzeln durchsuchen zu müssen.
4. Als Forschende*r möchte ich alle relevanten Forschungsdaten zu meinem Forschungsthema finden.
5. Als Datengeber*in benötige ich bei der Eingabe der Metadaten eine genaue Definition dessen, was in dem Feld eingegeben werden soll, bzw. was dieses genau bedeutet.
6. Als Forschende*r möchte ich klare Richtlinien zum Datenschutz erhalten, die bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten relevant sind.
7. Als Forscher*in möchte ich Reviews im Publikationsworkflow einrichten und durchführen, um die Qualität der veröffentlichten Forschungsdaten sicherzustellen.

Titel: Im Rahmen von *OstData* erhobene User Stories zur Anforderungsdefinition

*Autor*innen:* Frank, Ingo (Orcid: [0000-0003-0372-3637](https://orcid.org/0000-0003-0372-3637)); Kroll, Benedikt (Orcid: [0000-0001-9079-5836](https://orcid.org/0000-0001-9079-5836)); Kurzweil, Moritz (Orcid: [0000-0003-1413-6673](https://orcid.org/0000-0003-1413-6673)); Palek, Stephanie (Orcid: [0000-0003-1624-896X](https://orcid.org/0000-0003-1624-896X)); Schwarten, Martin (Orcid: [0000-0002-1227-8160](https://orcid.org/0000-0002-1227-8160)); Skowronek, Thomas (Orcid: [0000-0002-7315-1243](https://orcid.org/0000-0002-7315-1243)); Štanzel, Arnošt (Orcid: [0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185)); Valena, Peter (Orcid: [0000-0003-2673-2974](https://orcid.org/0000-0003-2673-2974)).

Datum: 15.12.2023

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: Frank, Ingo; Kroll, Benedikt; Kurzweil, Moritz; Schwarten, Martin; Skowronek, Thomas; Štanzel, Arnošt, Valena, Peter (2023). Im Rahmen von *OstData* erhobene User Stories zur Anforderungsdefinition. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de